

РАСЧЁТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ КАТКА- ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Киямов Асрор Зиядуллаевич

*доцент кафедры Механизации сельского хозяйства и сервиса Каршинского
инженерно-экономического института г. Карши*

***Аннотация.** В статье автором приведён расчёт вертикальной нагрузки на каток-гребнеобразователя из условия обеспечения разрушения почвенных комков эластичными прутками, жёстких прутков катка и заглубления дисков на заданную глубину. Дано детальное пояснение того, что вертикальная нагрузка на устройство зависит от усилия разрушения почвенных комков под воздействием прутков, количества прутков, одновременно взаимодействующих с комками, ширины устройства, диаметра, толщины, угла заострения и глубины погружения его дисков в гребни, а также физико-механических свойств почвы*

***Ключевые слова.** Вертикальная нагрузка, прутки, почва, ширина, диаметр, диск*

CALCULATION OF THE VERTICAL LOAD OF THE RIDGE- FORMING ROLLER

***Annotation.** In the article, the author provides a calculation of the vertical load on the ridge-forming roller from the condition of ensuring the destruction of soil lumps by elastic rods, rigid bars of the roller and the deepening of discs to a given depth. A detailed explanation is given that the vertical load on the device depends on the force of destruction of soil lumps under the influence of rods, the number of rods simultaneously interacting with lumps, the width of the device, diameter, thickness, angle of sharpening and depth of immersion of its disks in ridges, as well as the physical and mechanical properties of the soil*

***Keywords.** Vertical load, bars, soil, width, diameter, disc*

Введение. При разработке и обоснование любой машины предназначенного для почвенной обработки особое место имеет результат величины вертикальной нагрузки. Это один из основных факторов влияющих на тяговое сопротивление, которое в свою очередь является основным критерием выбора трактора для агрегатирования почвоборачивающей машины.

Метод. Вертикальную нагрузку Q на устройство определяем из условия обеспечения разрушения почвенных комков эластичными прутками, жёстких прутков катка и заглубления дисков на заданную глубину, т.е. она складывается из следующих трёх составляющих

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3, \quad (1)$$

где Q_1 – вертикальная нагрузка, требуемая для разрушения почвенных комков эластичными прутками, Н [1];

Q_2 – вертикальная нагрузка, требуемая для разрушения почвенных комков жёсткими прутками катка, получено экспериментально Н;

Q_3 – вертикальная нагрузка на диски, Н, определяется по нижеследующей формуле [2]

$$Q_3 = \frac{q_0 \left(D_d - \frac{1}{2 \operatorname{tg} \theta} \right) b_t (\sin \theta + f \cos \theta)}{1 - \cos^2 \theta} \times \left\{ \sqrt{\left(\frac{D_d}{2} - \frac{b_t}{4 \operatorname{tg} \theta} \right)^2 - \left\{ \frac{D_d}{2} - [h_{np} - 0,5(B_k - b_u)] \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta} \right\}^2} - \left\{ \frac{D_d}{2} - [h_{np} - 0,5(B_k - b_u)] \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta} \right\} \times \arcsin \frac{\sqrt{\left(\frac{D_d}{2} - \frac{b_t}{4 \operatorname{tg} \theta} \right)^2 - \left\{ \frac{D_d}{2} - [h_{np} - 0,5(B_k - b_u)] \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta} \right\}^2}}{\frac{D_d}{2} - \frac{b_t}{4 \operatorname{tg} \theta}} \right\} \quad (2.)$$

В итоге вертикальная нагрузка определяется по нижеследующей формуле

$$Q = Q_1 + Q_2 + \frac{q_0 \left(D_d - \frac{1}{2 \operatorname{tg} \theta} \right) b_t (\sin \theta + f \cos \theta)}{1 - \cos^2 \theta} \times \left\{ \sqrt{\left(\frac{D_d}{2} - \frac{b_t}{4 \operatorname{tg} \theta} \right)^2 - \left\{ \frac{D_d}{2} - [h_{np} - 0,5(B_k - b_u)] \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta} \right\}^2} - \left\{ \frac{D_d}{2} - [h_{np} - 0,5(B_k - b_u)] \frac{1}{\operatorname{ctg} \beta} \right\} \times \right\} \quad (3)$$

Из анализа этого выражения следует, что вертикальная нагрузка на устройство зависит от усилия разрушения почвенных комков под воздействием прутков, количества прутков, одновременно взаимодействующих с комками, ширины устройства, диаметра, толщины, угла заострения и глубины погружения его дисков в гребни, а также физико-механических свойств почвы (f, q_0) [4].

Результат. Подставляя в (2.25) при: $q_0=1,2 \cdot 10^6$ Н/м³, $f=0,5$, $q_0=150$ Н, $n_0=12$ шт, $h_{np}=0,1$ м, $b_{ш}=0,16$ м, $B_k=0,59$ м, и $\varphi_g=400$, $D_d=0,75$ м, $t=0,004$ м, получаем, что вертикальная нагрузка катка-гребнеобразователя составляет 0,86-0,91 кН.

Рис. 2. Зависимость нагрузки на каток-гребнеобразователь от угла заострения а и диаметра его диска б

Из рис. 2 (а) графической зависимости следует, что с увеличением угла заострения дисков вертикальная нагрузка на устройство уменьшается, это происходит из-за того, что с увеличением угла заострения увеличивается площадь поверхности фаски. Из теории резания нам известно, что со стороны почвы возникает сила реакция опоры N , которая направлена перпендикулярно площади образованной фаски, являющейся образующей линией угла заострения в поперечном сечении, а вертикальная нагрузка Q прямо пропорциональна силе реакции опоры N , т.е.

$$Q = N \cos [180^\circ - (90^\circ + \theta)], \quad (4)$$

где θ - угол заострения, градус.

Из графика 2.(б) видно, что с увеличением диаметра диска вертикальная нагрузка пропорционально возрастает. Это происходит из-за того, что с увеличением диаметра диска также увеличивается дополнительное количество эластичных прутков, что приводит к увеличению удельных нагрузок от каждого эластичного прутка и дополнительной нагрузке для удержания глубины обработки.

Рис.3. Зависимость вертикальной нагрузки на каток-гребнеобразователь от толщины его диска

Из графика на рис. 3 видно, что с увеличением толщины диска вертикальная нагрузка пропорционально возрастает. Это происходит из-за того, что с увеличением толщины диска увеличивается площадь поверхности фаски угла заострения, а при установлении постоянства угла заострения сила реакции опоры также увеличивается, что линейно влияет на вертикальную нагрузку.

ЛИТЕРАТУРА

1. Норчаев Д.Р, Киямов А.З., Мустафаева Н., Норчаев Р. Обоснование параметров прикатывающего катка-гребнеобразователя // Инновационные технологии – Қарши, 2020. – № 4(40). – Б. 38-41.
2. Киямов А. Тяговое сопротивление прикатывающего катка-гребнеобразователя // Agro ilm. – Тошкент, 2022. – №1 (79). – Б. 98-99.
3. Kiyamov A.Z., Norchaev D.R., Begimqulov F.E. «Research on the Energy Performance of the Ridge Former» International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET) ISSN: 2350-0328. IJARSET Journal Impact factor: 6.646. // Vol. 8, Issue 2, February 2021.
4. Киямов А., Норчаев Д., Норчаев Р. Исследование воздействия эластичных прутков прикатывающего катка на хлопковую грядку // Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, посвящённая 155-летию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 2-4 декабря 2020 г с; 337-339.
5. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504-509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514-519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.